

Повышение кислотности выщелоченных чернозёмов: проверка эффективности их известкования

Текст: О. В. ВОЛЬЯНКИНА,
ведущий научный сотрудник
лаборатории земледелия
Курганского НИИСХ

На выщелоченных чернозёмах Курганской области уже в 90-х годах прошлого века отмечено подкисление до слабокислого уровня. Так, характеризуя почву на участке под одним из экспериментов на Центральном опытном поле Курганского НИИСХ, наблюдали постепенное усиление подкисления. Значение $pH_{\text{ккл}}$ снизилось против исходного 6,2 (1971 г.) к 2021 году до 5,15 на фоне без удобрения и до 5,0 при 50-летнем внесении смеси азота и фосфора в дозах N75-60P25 (табл. 1).

Поскольку своего опыта по известкованию выщелоченного чернозёма Курганский НИИСХ пока не имеет, представляет интерес сделать небольшой обзор имеющейся литературы по этому вопросу в приложении к чернозёмам. По опытам агрохимслужбы республики Татарстан на выщелоченном чернозёме выявлен недобор урожая ячменя и пшеницы на трёх фонах с $pH_{\text{ккл}}$ менее 4,5; 4,6-5,0 и 5,1-5,5. Потери равнялись в ц/га зерна соответственно разным уровням кислотности -5,1; -4,4 и -2,0 на ячмене и -2,8; -2,0 и -1,0 на яровой пшенице (П.А. Чекарёв и др., 2013). Наиболее чувствительная к повышенной кислотности культура – свёкла, в Воронежской области недобор сахарной свёклы ежегодно до 2/3 урожая (Р. В. Некрасов и др., 2019). В опытах с сахарной свёклой Л.В. Дымовой (2005) на выщелоченном чернозёме Алтайского края при $pH_{\text{ккл}}$ 4,6-5,4 и гидrolитической кислотности (ск. Нг) 3,22-4,77 мг-экв./100 г от разных доз известки за 3 года чистый доход колебался от 1619 до 6135 руб./га.

В Пензенском СХИ (Среднее Поволжье) в опыте на тяжелосуглинистом выщелоченном чернозёме с $pH_{\text{ккл}}$ 4,35-4,50 и Н, 8,2 мг-экв./100 г сумма прибавок от известки за 3 года оказалась небольшой. От

Известкование дерново-подзолистых почв – давно признанный приём. В Западной Европе он применяется около 200 лет. В России в северных регионах много дерново-подзолистых почв. Так, в Томской области на 2017 год в пашне насчитывалось 19,6% полей с сильнокислым уровнем кислотности ($pH_{\text{ккл}}$ менее 4,5), 30,6% среднекислым (4,6-5,0) и 32,9% слабокислым (5,1-5,5). В условиях области проведён двухлетний опыт на посевах овса по применению известки в трёх дозах в т/га 1,8; 3,6 и 7,2. В опыте фон по кислотности почвы: $pH_{\text{ккл}}$ 4,4-4,5. В контроле урожайность овса 30,5 ц/га зерна, а прибавки соответственно трём дозам известки 2,3; 4,7 и 9,3 ц/га. Величина pH изменилась в лучшую сторону на 0,4 единицы (И.Б. Сорокин, Е.А. Сиротина, 2019)

Вариант	1992 г.	1994 г.	1995 г.	2006 г.	2008 г.	2011 г.	2012 г.	2016 г.	2021 г.
НОР0	5,40	5,50	5,30	5,41	5,20	5,34	5,34	5,61	5,15
N25-20P25	5,40	5,40	5,40	5,39	5,08	5,34	5,17	5,57	5,17
N50-40P25	5,35	5,20	5,30	5,32	5,09	5,20	5,07	5,42	5,22
N75-60P25	5,25	5,30	5,20	5,22	4,85	5,00	5,03	5,27	5,00

Таблица 1. Влияние удобрений на $pH_{\text{ккл}}$ в слое почвы 0-20 см при $pH_{\text{ккл}}$ в 1971 году 6,2

Класс почвы	$pH_{\text{ккл}}$	Hг гидролитическая	Степень кислотности	Потребность в известковании
1	4 и ниже	Более 6	Очень сильнокислая	Очень сильная
2	4,1-4,5	5,1-6,0	Сильнокислая	Сильная
3	4,6-5,0	4,1-5,0	Среднекислая	Средняя
4	5,1-5,5	3,1-4,0	Слабокислая	Слабая
5	5,6-6,0	2,1-3,0	Близкая к нейтральной	Очень слабая
6	6 и более	Менее 2	Нейтральная	Отсутствует

Таблица 2. Группировка почв по величине $pH_{\text{ккл}}$ и гидролитической кислотности (Hг)

Гранулометрический состав почв	Кислотность и степень насыщенности основаниями	Полевой с картоф. и мн. травами	С сахарной свёклой	Зерновые и зерно-пропашные	Корм. и овощные
Песчаный и супесчаный	$pH_{\text{ккл}}$	5,4	6,0	5,6	5,8
	V, %	75	90	85	85
Легко- и Среднесуглинистый	$pH_{\text{ккл}}$	5,6	6,3	5,8	5,9
	V, %	80	93	90	90
Тяжелосуглинистый и глинистый	$pH_{\text{ккл}}$	5,8	6,5	6,0	6,0
	V, %	85	95	92	92

Таблица 3. Оптимальные значения кислотности ($pH_{\text{ккл}}$) и степени насыщенности основаниями (V, %) для темно-серых лесных почв, выщелоченных и оподзоленных черноземов, рНорт

доз по г.к. 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 и 2,5 за 3 года получено 1,7; 4,2; 4,4; 3,4 и 3,8 ц/га з.е. Удобрение N120P90K90 дало за 3 года 6 ц/га з.е., а совместное внесение извести удобрения 8,2; 14,0; 14,5; 15,1 и 15,3.

Курский федеральный аграрный научный центр благодаря исследова-

ниям по известкованию выщелоченного чернозёма разработал рекомендации. По потребности в известковании почвы сгруппированы по показателям кислотности (табл. 2).

Кроме этого, указано оптимальное $pH_{\text{ккл}}$ для разных сельскохозяйственных культур (табл. 3)

Насыщенность почвенно-поглощающего комплекса (ППК) основаниями подсчитывается так: $V = \text{сумма кальция и магния} / \text{сумма кальция, магния + Hг}$. На участке под опытом на Центральном поле Курганского НИИСХ кальция в ППК выщелоченного чернозёма содержится в мг-экв/100 г

Уровень	Очень низкий	Низкий	Средний	Повышенный	Очень высокий
Кальций	<10	10-20	20-50	50-80	>80
Магний	<0,85	0,85-2,0	2-5	5-10	>10

Таблица 4. Шкала оценки содержания кальция и магния в почвенно-поглощающем комплексе, мг-экв/100 г

17, магния 3,5, Нг равняется 4. Насыщенность основаниями равняется: $22 (17+4)/22+3,5=86,3\%$. Для оценки уровня содержания кальция и магния существует шкала, показанная в таблице 4. Судя по этой шкале, содержание кальция и магния в ППК выщелоченного чернозёма на Центральном поле КНИИСХ среднее.

Детальный эксперимент по известкованию выщелоченного чернозёма проведён в республике Татарстан (Е. И. Ломако и др., 2007). Три дозы извести по 0,5; 1,0 и 1,5 гидrolитической кислотности (4, 8,8 и 13,2 т/га) внесены в чистый пар в расчёте на 5 лет. Известь вносилась под вспашку и культивацию, последнее оказалось эффективнее, поэтому в таблицах 5 и 6 показаны данные по заделке её культиватором. Пять культур были следующими: озимая рожь, кукуруза на зелёную массу, яровая пшеница, ячмень и озимая пшеница. Все культуры отзывались высокими прибавками урожая. За эти 5 лет в среднем на год в севообороте без извести собрано в ц/га зерновых единиц 25,5, а с известью, вносимой под культивацию, 29,8; 33,1 и 34,4. Среднегодовые прибавки составили в ц/га з.е. 4,3; 7,6 и 8,9. Окупаемость одной тонны извести с ростом дозы постепенно снижалась с 0,97 до 0,86 и 0,67 ц/га з.е.

Подсчитаем экономическую эффективность применения извести по опыту в республике Татарстан. При средней за 5 лет прибавке от малой дозы извести 4 т/га под культивацию 4,3 ц/га з.е. суммарный за 5 лет прирост урожая равняется 21,5, что стоит 19350-25800 руб./га в зависимости от цены зерна. Затраты на покупку, перевозку (в опыте местный доломит), внесение и уборку дополнительного урожая 9177 руб./га. Прибыль 10173-16623 руб./га, рентабельность 111-181%.

Испытано применение извести и на удобренном фоне, который представлен смесью N90P60K60. От удобрения средний сбор зерновых единиц повысился с 25,5 ц/га до 33,1 с прибавкой 7,6 ц/га з.е., а сочетание удобрения с известью обеспечило урожай 38,5; 43,6 и 44,3 ц/га з.е. Прирост урожая от извести составил 5,4; 10,5 и 11,2 ц/га з.е. (табл. 6).

По отношению к реакции среды растения делятся следующим образом:

1-я группа – культуры, наиболее чувствительные к кислотности и сильно отзывавшиеся на известкование, – свекла, клевер красный, люцерна, донник, эспарцет, горчица, капуста кочанная, лук, чеснок, известкование необходимо при pH 5,8-6,0 и ниже.

2-я – чувствительные к повышенной кислотности, хорошо отзывавшиеся на известь – кукуруза, ячмень, пшеница, горох, подсолнечник, из овощных – огурцы, лук, для них оптимальная реакция 6-7, известкование целесообразно при pH 5,6 и ниже.

3-я – культуры, переносящие умеренную кислотность почвы, но положительно отзывавшиеся на известкование, это: рожь, овес, просо, гречиха, тимофеевка, известкование целесообразно при pH 5,1 и ниже.

4-я – культуры, не переносящие избытка кальция в почве, малочувствительные к избыточной кислотности, под которые необходимо вносить известь пониженными дозами на почвах средне- и сильнокислых, это: лен и картофель, томат, редис, морковь, кабачки, тыква, известкование нужно при pH 5,1 и ниже.

5-я – культуры, малочувствительные к кислотности почвы, мало нуждающиеся или совсем не нуждающиеся в известковании, это: люпин, сераделла, щавель.

Содержание кальция в разных подтипах чернозёмов 1-2-3%. При массе почвы в слое 0-20 см на 1 га около 2600 тонн, сумма кальция составляет 26-52-78 т/га. Потери кальция происходят от трёх причин: небольшого выноса его урожаями, вымывания

№ Вар	Доза извести по Г.К.	Озим. рожь, 2002 г.	Кукур. на, З. М. 2003 г.	Яр. пш. 2004 г.	Ячмень, 2005 г.	Озим. пшеница 2006 г.	Среднее	+/- От извести	Оплата 1 т C_2CO_3
1	Контроль	22,7	208	20,5	24,1	24,8	25,5	-	-
2	0,5 Г.К.	26,7	273	22,2	24,9	28,8	29,8	4,3	0,97
3	1,0 Г.К.	28,5	336	22,9	27,6	29,6	33,1	7,6	0,86
4	1,5 Г.К.	29,4	333	25,8	29,5	30,7	34,4	8,9	0,67

Таблица 5. Эффективность извести, внесённой под культивацию, на выщелоченном чернозёме на удобренном фоне, ц/га з.е.

и от физиологически кислых минеральных удобрений. Вынос кальция с урожаем яровой пшеницы в разных источниках от 2,2 до 6-7 кг на тонну продукции (зерно+солома), с урожаем 2 т/га – от 4,4 до 12-14 кг/га, то есть в т/га теряется 0,004-0,014.

От вымывания на тяжелосуглинистых и глинистых почвах потери кальция

удобрений: для сульфата аммония они составляют 6,10 кг на каждый кг д.в., которое равно 20,5%, то есть 12,5 кг, или 0,012 т/га; для аммиачной селитры 2,17 кг при д.в. 34,5% сумма годовых потерь 0,075 т/га; для двойного суперфосфата 1,03 кг, при д.в. 46% – 0,047 т/га.

Кроме испытания извести важно внедрение известкования чернозём-

дарственной поддержке, без которой вряд ли широко распространится этот приём. При замене извести отходами металлургического производства надо знать, какое количество в них сопутствующих тяжёлых металлов. Слабым загрязнением почвы считается увеличение содержания в почве в мг/кг кадмия до 0,5-1,0, меди, никеля и свинца – 5-10, кобальта – 3-5, цинка – 20-50.

№ Вар	Доза извести по Г.К.	Озим Рожь 2002 г.	Кукур. на., З. М. 2003 г.	Яр. пш, 2004 г.	Ячмень, 2005 г.	Озим. пше-ница 2006 г.	Среднее	+/- От Извести	Оплата 1 т C_xCO_2
1	Контроль	22,7	208	20,5	24,1	24,8	25,5	-	-
2	N90P60K60	31,3	257	28,6	29,3	32,6	33,1	-	-
3	-/+0,5 Г.К.	33,0	295	33,8	37,4	38,1	38,5	5,4	1,22
4	-/+1,0 Г.К.	34,5	414	35,1	39,4	38,7	43,6	10,5	1,19
5	-/+1,5 Г.К.	35,9	403	36,1	40,3	40,7	44,3	11,2	0,84
НСР ₆₆		1,2	15,6	1,6	1,4	1,7			

Таблица 6. Эффективность извести, внесённой под культивацию, на выщелоченном чернозёме на удобренном фоне, ц/га з.е.

и магния значительно ниже, чем на песчаных и для кальция равны в кг/га 150-200 в год, магния 50, в т/га 0,15-0,20 и 0,05 соответственно. Ежегодные потери $CaCO_3$ происходят при использовании 1 ц/га разных видов

мов в сельскохозяйственную практику. В республике Татарстан ранее известкование велось на площади до 370 тысяч гектаров, в настоящее время на 57-70 тысяч гектаров при сохранившейся в республике госу-

Предельно допустимые концентрации (ПДК) подвижных форм в мг/кг равняются для меди 3, никеля 4, цинка 23, кобальта 5, свинца 6.

С